

UO'T: 631.43

OROL DENGIZI QURIGAN TUBIDA HOSIL BO'LGAN TUPROQ-GRUNTLARINI MEXANIK XOSSALARI

**Abdrahmanov T., Jabbarov Z.A., Mahammadiyev S.Q., Fayzullayev O.,
Abdullayev Sh.Z., Yagmurova D.A**

O'zbekiston Milliy universiteti, Biologiya fakulteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy qismi va janubiy qismida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarining fizik-mexanik xossalari aniqlangan. Unga ko'ra, janubiy sharqiy qismi tuproq-gruntlarida yirik qum ($>0,25$) zarrachalari miqdori tuproqni yuza qatlamidan quyiga tomon ortib o'rtacha 2,6% dan 28,6% ni, mayda qum zarralari (0,05-0,01 mm) 19,1% dan 33,5% gacha tebranib o'rta chang, (0,01-0,005) zarracha asosan 3,6% dan 7,1% atrofida tarqalgan. Janubiy qismida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarida esa, yirik qum ($>0,25$) zarrachalari miqdori o'rtacha 20,4% dan 29,6% ni tashkil qilganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: tuproq-grunti, tuproq fizik-mexanik xossalari, kesma qalinligi, maydon koordinatasi, yirik qum, mexanik zarrachalar.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ-ГРУНТОВ СУХОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОЯ

Аннотация. В данной статье определены физико-механические свойства почв, сформировавшихся в юго-восточной части и южной части сухого дна Аральского моря. По его данным, количество крупных песчаных частиц ($>0,25$) в почвах юго-восточной части почвы увеличивается от поверхностного слоя к придонному, в среднем от 2,6% до 28,6%, мелких песчаных частиц (0,05- 0,01 мм) в диапазоне от 19,1% до 33,5% средней пыли, (0,01-0,005) частиц в основном распределены от 3,6% до 7,1%. В почвах, сформировавшихся в южной части, установлено, что количество крупных частиц песка ($>0,25$) составляет в среднем от 20,4% до 29,6%.

Ключевые слова: почва-грунт, физико-механические свойства грунта, мощность разреза, координата площади, крупный песок, механические частицы.

MECHANICAL PROPERTIES OF SOILS OF THE DRY BOTTOM OF THE ARAL SEA

Abstract. This article determines the physical and mechanical properties of soils formed in the southeastern part and southern part of the dry bottom of the Aral Sea. According to his data, the number of large sand particles (>0.25) in the soils of the southeastern part of the soil increases from the surface layer to the bottom layer, on average from 2.6% to 28.6%, small sand particles (0.05-0.01 mm) ranging from 19.1% to 33.5% average dust, (0.01-0.005) particles mainly distributed from 3.6% to 7.1%. In soils formed in the southern part, it was found that the amount of large sand particles (>0.25) averages from 20.4% to 29.6%.

Key words: soil-grunt, physical and mechanical properties of soil, thickness of the section, area coordinate, coarse sand, mechanical particles.

Kirish. Hozirgi paytga kelib iqlim o'zgarishi butun jahon hamjamiyati tomonidan inkor qilib bo'lmaydigan fakt sifatida tan olingan hodisadir. Dunyo miqiyosida yuz berayotgan anomal xodisalar

va antropogen omil ta'sirining kuchayishi bu o'zgarishlarning asosiy sababidir. Dunyoda global iqlim o'zgarishlari natijasida paydo bo'layotgan salbiy o'zgarishlar ko'plab mamlakatlarni qamrab olgan. Ayniqsa, tabiiy resurs hisoblangan suv resurslari yetishmovchiligi bo'lgan hududlarda iqlim o'zgarishi natijasida cho'llanish jarayonlari tez rivojlanmoqda [1, 12]. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida «..global iqlim o'zgarishi va Orol dengizi qurib qolishining qishloq xo'jaligi rivojlanishi hamda aholining hayot faoliyatiga salbiy ta'sirini yumshatish» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 - yilning 9-10 sentyabr kunlari Qozog'iston Respublikasi poytaxti Ostona shahrida bo'lib o'tgan Islom Hamkorlik Tashkilotining Fan va texnologiyalar bo'yicha birinchi sammitida so'zlagan nutqida "Global iqlim o'zgarishlari muammosi, aksariyat mintaqalarda tuproq yemirilib, unumdor yerlar qisqarib bormoqda, cho'llanish, suv taqchilligi, qurg'oqchilik, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash jiddiy muammoga aylanmoqda" deb o'z so'zini boshlab, Orol bo'yidagi ekologik falokat tufayli bu tahdidlar, bizning mintaqamiz uchun katta xavf tug'dirayotganligi to'g'risida batafsil aytib o'tdi.

O'zbekiston, 1993 - yilda BMT ning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konventsiyaga va Biologik xilma-xillik to'g'risidagi konvetsiyaga qo'shilgan. 1995 - yilda Qattiq qurg'oqchilikni boshdan kechirayotgan yoki cho'lga aylanib borayotgan mamlakatlarda, ayniqsa Afrikada cho'lga aylanib borishlarga qarshi kurash bo'yicha BMT Konventsiyasini ratifikatsiya qilindi. Mamlakatimiz 2018 - yilda BMT ning Iqlim o'zgarishi bo'yicha doiraviy konventsiyasiga Parij bitimini ratifikatsiya qildi va ushbu xalqaro hujjatlar doirasida qabul qilgan majburiyatlarini bajarish bilan yerlarni muhofaza qilish masalalariga o'zining munosib hissasini qo'shmoqda. Antropogen ta'sirni landshaft xillariga, xususan tuproqqa, undagi kimyoviy elementlar va ularning fon miqdorlarini chuqur tahlil qilmay turib to'la tushunish va ijobiy hamda salbiy oqibatlarini bilib olish deyarli mumkin emasligi ko'pchilikka ma'lum. Ekotizim, xususan tuproqlardagi kimyoviy elementlarni fon miqdorlariga "YUNESKO" xalqaro dasturi "Inson va Biosferada alohida o'rin ajratilgan. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston ham geografik o'rni, iqlimi, relyefi murakkabligi sababli bu muammolardan holi emas. Shuningdek ushbu jarayonlarning inson omili ta'sirida daryo suvlarining qayta taqsimlanishi natijasida XX asrning II yarmidan Orol fojiasi yuzaga kelgan. Bir necha o'n yillar oldin dunyoda ichki dengizlar orasida kattaligi bo'yicha to'rtinchi o'rinda turgan Orol dengizi XX asrning 60 - yillaridan boshlab, 90 - yillar oxirigacha o'z hajmining 90 foizini yo'qotdi [3, 6, 11]. Orol dengizining katta qismi jumladan janubi – g'arbiy qismi O'zbekiston, shimoli – sharqiy qismi esa Qozog'iston davlatiga to'g'ri keladi. Bu dengizning tezlik bilan suv hajmining qurib borishi butun global tabiiy sharoitning o'zgarishiga va ayrim hududlarda tuproq qoplaminig ifloslanib o'zgarishiga ham olib keldi. Qurigan dengiz tubida ochilib qolgan turli dengiz yotqiziqlari qumlar, qumoq - qumli, qumoqli, loyli jinslar ustida primitiv tuproq paydo bo'lish jarayoni davom etmoqda. Bugungi kunga kelib O'zbekiston hududining 70 foizi yoki 31,4 mln ga tabiiy sho'rlanishga, qum ko'chkilari, changli bo'ronlar va garmsellar tarqalishi ta'siriga uchragan qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil maydonlardan iborat. Orol fojiasi oqibatida 5,5 mln gektardan ortiq maydonli Orolqum cho'li vujudga kelgan [8–10]. Hozirgi kunda global muammolardan biri Orol dengizining qurib borishidir. natijada, u O'rta Osiyoning qurg'oqchil hududidan biriga aylangan. Orol dengizining qurishi tuproq eroziyasi va o'simlik qoplaminig o'zgarishi aholining salomatligi va hayotiga jiddiy xavf tug'dirdi [7, 13, 14]. Orol dengizining tez qurishi barcha tabiiy sharoitlarning global o'zgarishiga, shu jumladan tuproq qoplaminig o'zgarishiga olib keldi. Quruq dengiz tubiga chiqqan turli xil dengiz cho'kindilarida, qumli, qumloq-qumli, loyli, loyli jinslarda ibtidoiy tuproqlarning paydo bo'lishi jarayoni boshlandi. Ammo engil mexanik tarkibga ega bo'lgan konlar bu erda

deflyatsiya jarayonlarining kuchayishiga olib keldi. Natijada Orolbo'yi hududlariga, shu jumladan sug'oriladigan yerlarga tuz changlari tarqala boshladi [2, 4, 5, 15, 16]. Ilmiy tadqiqotlarimiz davomida Orol tubi tuproqlari bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilganimizda, Amudaryoning zamonaviy deltasining nisbatan qadimiy qismida hamda Orol dengizi atroflarida joylashgan bo'lib, sahrolanish va cho'llanish jarayonlari ta'sirida o'ziga xos bo'lgan tuproq paydo bo'lish xususiyatlarini namoyon qilganligi haqida keltirilib o'tilgan. Amudaryoning zamonaviy deltasi suvlar yordamida keltirib yotqizilgan qatlamli allyuvial yotqiziqlar bilan qoplangan, ular asosan qumloqlar va loyli jinslardan tuzilgan.

Material va metodika. Tadqiqot olib borilga hudud Qoraqolpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy va janubiy qism hududidan tuproq-gruntlaridan fizik-mexanik xossalarini aniqlash maqsadida namunalari olindi (1, 2-rasmlar).

1-rasm. Orol dengizi qurigan tubi Mo'ynoq tumani "Ochiq osmon kemalar muzeyi" yoni, 2024 y.

1-kesma. Mo'ynoq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy qismi "Ochiq osmon kemalar muzeyi" atrofidan 1-kesma tushirildi. Qumli cho'l tuproqlari profilida namlik juda kam bo'lib, tuproqlarda yangi yaratmalar kam, ular tuproq gruntlarida sochilgan holda tarqalgan.

2-rasm. Orol dengizining qurigan tubi, "0" nuqta hududi, 2024 y.

2-kesma. Mo'ynoq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta hududidan tushirildi. Qumli cho'l tuproqlari profili cho'l zonasi, yer yuzasi biroz qatqaloq, galofit o'simliklari siyrak o'sgan tuproq gruntleri hisoblanadi.

Tadqiqot hududi koordinantlarini aniqlab kesma qazildi va morfogenetik xususiyatlari yozildi (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqot hududidagi kesmaning morfogenetik xususiyatlari.

Kesma chuqurligi	Har-bir qatlamning morfologik tavsifi
Orol dengizi qurigan tubi Mo`ynoq tumani “Ochiq osmon kemalar muzeyi”	
0 – 8 sm	Rangi sargish, yer yuzasi quruq, mexanik tarkibi jihatidan qumoqli, zichligi yumshoq, strukturasiz, yangi yaralma - saksovul ildizchalari diametri 1-3 mm, qo`shilmalari - goho chig`anoq qoldiqlari uchraydi, keyingi qatlamga o`tish asta sekin.
8 – 18 sm	Tuproq rangi och sargish, zichligi - yumshoq, kuchsiz nam, strukturasiz, mexanik tarkibi qum, yangi yaralma - alohida o`simlik ildizlari, keyingi qatlamga o`tishi zichlik bo`yicha.
18 – 30 sm	Tuproq rangi och sarg`ish, nisbatan zichroq, nam, yangi yaralma - ildizlar ko`p diametrik - 3,4 -5 mm, keyingi qatlamga o`tishi zichlik bo`yicha.
30 – 71 sm	Tuproq rangi och kulrang, kam nam, strukturasiz, mexanik tarkibi qum, zichligi - yumshoq oson kovlanadi, yangi yaralma - alohida ildizlar 1- 3 sm. Keyingi qatlamga o`tishi asta sekin.
Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi “0” nuqta	
0 –10 sm	Tuproq rangi och kulrang, mexanik tarkibi qumloq, nam, strukturasiz, yangi yaralmalardan o`simlik yo`q, qo`shilmalardan chig`anoqlar zang dog`lar bor, keyingi o`tishi namlik bo`yicha.
10–18 sm	Tuproq rangi kulrang, mexanik tarkibi qumloq, qo`shilmalardan tuz kristallari dog` shaklida, keyingi qatlamga o`tishi rangi va zichligi bo`yicha.
18 –26 sm	Tuproq rangi och jigarrang, oldingi qatlamga nisbatan yumshoq, qo`shilmalardan zang dog`lar bor, o`ta nam, tuz dog`lari ko`p, mayda chig`anoqlar, qum, keyingi qatlamga o`tishi rangi va zichligi bo`yicha.
26–36 sm	Tuproq rangi yashil – ko`kimtir – botqoqlik xususiyati bor, qo`shilmalardan zang dog`lar, chig`anoq qoldiqlari, mexanik tarkibi jihatidan o`rta qumoq, keyingi qatlamga o`tishi namlik bo`yicha.
36–50 sm	Tuproq rangi ko`k, mexanik tarkibi jihatidan o`rta qumoq, qo`shilmalardan zang tuz dog`lari bor.

Laboratoriy tadqiqotlar umumqabul qilingan uslublar bo`yicha amalga oshirilgan hisoblanib, tuproq namunalari olish va dala sharoitida tanlangan tuproq namunalarining granulometrik tarkibini aniqlash laboratoriya sharoitida N. A. Kachinskiyning pipet usuli asosida aniqlandi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Orol dengizi qurigan tubi qismida oxirgi yillardan boshlab tuproq-gruntlarining, deflyatsiya yoki eol jarayonlar ta`sirida yuza qismi o`zgarishlarga uchrab kelmoqda. Orol dengizini qurigan tubining janubiy sharqiy qismi “Ochiq osmon kemalar muzeyi” atrofidagi 1-kesma yuza qatlami (0-10 sm) qumloq va quyiga (10-30 sm) tomon qumli mexanik tarkibdan tuzilgan. Ushbu tuproqlarni mexanik tarkibidagi qum zarrachalarida yirik qum (>0,25) zarrachalari, yirik va o`rta qum zarrachalar nisbatan ko`pligi qayd etildi ya`ni, yirik qum miqdori tuproqni yuza qatlamidan quyiga tomon ortib o`rtacha 2,6% dan 28,6 % ni tashkil etdi. Mayda qum zarralari (0,05-0,01 mm) 19,1% dan 33,5% gacha tebranib o`rta chang, (0,01-0,005) zarracha asosan 3,6 % dan 7,1% atrofida tarqalgan. Mayda chang zarrachalari (0,005-0,001mm) 2,1%

dan 7,8% gachani tashkil etdi. Kesmaning chang zarrachalaridan yirik chang (0,05-0,01 mm) zarrachalari miqdori, o'rta va mayda chang zarrachalariga nisbatan ko'p bo'lib, kesma profilini quyiga tomon kamayib borgan va (0-10 sm) da 50,8% bo'lsa (10-20 sm) da 45,3%, (20-30 sm) qatlamda uning miqdori 40,6 % tushib qolganligi aniqlandi. Fizik loy (0,1 mm) dan kichik zarrachalar yig'indisi ham quyi profil tomon kamayib borganligi kuzatiladi.

Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtadan tuproq-gruntlaridan tushirilgan 2-kesma (0-30 sm) qatlam bo'yicha qum mexanik tarkibdan tuzilgan. Ushbu tuproqlarni mexanik tarkibidagi qum zarrachalarida yirik qum (>0,25) zarrachalari, yirik va o'rta qum zarrachalardan (0-10 sm) da kam va qolgan qatlamlarda nisbatan ko'pligi qayd etildi ya'ni, yirik qum miqdori tuproqni yuza qatlamidan quyiga (0-10-20 sm) da tomon ortib o'rtacha 20,4% dan 29,6 % ni va (20-30 sm) da 3,5% ni tashkil etdi. Mayda qum zarralari (0,05-0,01 mm) 1,3% dan 35,2% gacha tebranib o'rta chang, (0,01-0,005) zarracha asosan 1,7% dan 7,1% atrofida tarqalgan. Mayda chang zarrachalari (0,005-0,001mm) 2,1% dan 2,3% gachani tashkil etdi.

3-rasm. Orol dengizi qurigan tubi tuproq-gruntlarining granulometrik tarkibi, 2024 y.

Kesmaning chang zarrachalaridan yirik chang (0,05-0,01 mm) zarrachalari yig'indisi, o'rta va mayda chang zarrachalariga nisbatan ko'p bo'lib, kesma profilini quyiga tomon kamayib borgan va (0-10 sm) da 46,1% bo'lsa (10-20 sm) da 30,7%, (20-30 sm) qatlamda uning miqdori 1,7% ga tushib qolganligi aniqlandi. Fizik loy (0,1 mm) dan kichik zarrachalar yig'indisi ham quyi profil tomon kamayib o'rtacha 4,0% dan 6,6% orasida tebranganligi aniqlandi.

Xulosa. Orol dengizini qurigan tubining tuproq-gruntlaridagi 2-kesma tamon fizik loy (0,1 mm) qumli zarrachalar yig'indisi yamonlashib boriganligi ko'zatildi. Hududning tuproq-gruntlarining granulometrik tarkibini yaxshilash uchun ko'plab biologik va fitomeliorativ ishlarni yo'lga qo'yish lozim hisoblanadi.

Izoh: Ushbu maqola FL-8323102111-R1 "Orol dengizining qurigan tubi hududida tarqalgan tuproq-gruntlarining sho'rlanganlik holati, fizik, kimyoviy va biologik xossalriga ko'ra o'simliklar ekish hududlarini guruhlashning ilmiy asosini yaratish" mavzusidagi loyiha doirasida amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdrakhmanov T, Abdullaev Sh, Shomurodova K (2024) Changes in the chemical, physical, and mechanical properties of soils under the influence of the drying up of the aral sea. doi: 10.5281/ZENODO.11032416

2. Abdullaev Sh, Abdurakimov J (2024) An innovative approach to improving soil moisture in drought conditions. e, Swami Viveknand Subharti University, Meerut (UP) India, pp 250-251 p.
3. A.Ismonov, A.Dusaliyev, U.Mamazhanova, Orol dengizining markaziy qismidagi qurg'oqchil tup tuproqlarning meliorativ holati" // O'zbekiston Milliy Universiteti xabarлари, №3/2/1. 2022. - B. 52-55
4. Jabbarov Z, Abdrakhmanov T, Sultonova N, Abdullaev Sh, Nomozov U, Cabelkova I, Smutka L (2024) Soil contamination and changes in some properties of the soils scattered around the Almalyk mining and metallurgical combine. E3S Web of Conf 508:07001. doi: 10.1051/e3sconf/202450807001
5. Jabbarov Z, Abdrakhmanov T, Tashkuziev M, Abdurakhmonov N, Makhammadiev S, Fayzullaev O, Nomozov U, Kenjaev Y, Abdullaev S, Yagmurova D, Abdushukurova Z, Iskhakova S, Kováčik P (2024) Cultivation of plants based on new technologies in the dry soil of the Aral Sea. E3S Web Conf 497:03008. doi: 10.1051/e3sconf/202449703008
6. Jabborova D, Abdrakhmanov T, Jabbarov Z, Abdullaev S, Azimov A, Mohamed I, AlHarbi M, Abu-Elsaoud A, Elkelish A (2023) Biochar improves the growth and physiological traits of alfalfa, amaranth and maize grown under salt stress. PeerJ 11:e15684. doi: 10.7717/peerj.15684
7. Karimboyeva M (2023) Qurg'oqlanish jarayonini yarim mustahkamlangan qumli cho'l tuproqlarining biologik xossalari ta'siri. O'zbekiston Milliy Universitet
8. Kostianoy A., Kosarev A. The Aral Sea Environment The Handbook of Environmental Chemistry (Verlag-Berlin-Heidelberg: Springer). 2010. – Rp. 255-335.
9. Micklin P (2016) The future Aral Sea: hope and despair. Environ Earth Sci 75:844. doi: 10.1007/s12665-016-5614-5
10. Micklin Philip P. "Desiccation of the Aral Sea: A Water Management Disaster in the Soviet Union". 1988. Science № 241 (4870). - 1170 p
11. Ramazonov B.R. Проблемы Аралского моря. Qishlok xo'jaligida ekologik muammolar va ularning echimi. Respublika mikiyosidagi xorijiy olimlar ishtirokida onlayn ilmiy-amaliy anjuman. Buxoro, 2020. – B. 204-209
12. Saidova M.E. Orol bo'yi hududi sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarining ekologik-biologik holatini diagnostikasida zamonaviy yondashuvlar dissertasiya avtoreferat. – Toshkent, 2019. – B. 7-20.
13. Wang X, Luo Y, Sun L, He C, Zhang Y, Liu S (2016) Attribution of Runoff Decline in the Amu Darya River in Central Asia during 1951–2007. Journal of Hydrometeorology 17:1543–1560. doi: 10.1175/JHM-D-15-0114.1
14. Эгамбердиев Ж. А., Абдурахмонов Н. Ю. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВОГРУНТОВ ОБСОХШЕЙ ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ //В журнале представлены научные обзоры, статьи проблемного и научно-практического характера. – 2023. – С. 91.
15. Жоллыбеков Б., Тлеумуратова Ф.Ш., Жоллыбеков Б.Б. Изучение агрофизических свойств, орошаемых луговых аллювиальных почв // Сб. докладов и тезисов III съезда почвоведов и агрохимиков. – Ташкент, 5 декабря, 2000г. 90-91с.
16. Козлов Д.Н. Инвентаризация ландшафтного покрова методами пространственного анализа для целей ландшафтного планирования // Ландшафтное планирование. Общие основания. Методология. Технология Тр. Междунар. конф. М.: Геогр. фак. МГУ. 2006г. 117-137с.